

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E
AMBIENTALI**

Corso di Laurea in

Scienze Biologiche

Classe L-13 Scienze Biologiche

**Analisi mutazionale dei geni IDH1 e IDH2 mediante Real-Time
PCR e Next Generation Sequencing**

Presentata da
Federica Renzulli

Relatore
Prof. Dario De Biase

Correlatrice
Prof.ssa Fulvia Farabegoli

Sessione IV

Anno Accademico 2020/2021

*Alla mia famiglia e a chi da sempre mi ha insegnato il coraggio,
la passione e a non mollare mai, nonostante le difficoltà.
A me stessa, per non aver mai smesso di crederci.*

INDICE

INTRODUZIONE	4
1. IDH1 e IDH2: che cosa sono?	4
1.1 Le mutazioni di IDH1 e IDH2	6
1.2 IDH nei gliomi.....	8
2. Lo scopo	12
3. Materiali e metodi	13
3.1 Selezione dei campioni e preparazione del materiale	13
3.2 Estrazione del DNA.....	13
3.3 Quantificazione del DNA	14
3.4 Real-Time PCR.....	14
3.5 Next Generation Sequencing (NGS)	17
3.5.1 Preparazione delle librerie	18
3.5.2 Purificazione delle librerie	20
3.5.3 Quantificazione delle librerie.....	21
3.5.4 Emulsion PCR	22
3.5.5 Sequenziamento	23
4. Risultati e discussione	25
4.1 Risultati in NGS.....	25
4.2 Risultati in EasyPGX.....	27
4.3 Confronto tra le metodiche	28
4.4 Confronto metodologico	30
5. Conclusioni	31
6. Bibliografia	34

INTRODUZIONE

1. IDH1 e IDH2: che cosa sono?

La famiglia di enzimi dell'isocitrato deidrogenasi (IDH) comprende enzimi chiave del ciclo di Krebs, che catalizzano la decarbossilazione ossidativa dell'isocitrato in α -chetoglutarato (α -KG); sono note tre isoforme situate nel citoplasma e nei perossisomi (IDH1) e nei mitocondri (IDH2 e IDH3).

L'isocitrato deidrogenasi 1 (NADP⁺), solubile è un enzima che nell'uomo è codificato dal gene *IDH1* sul cromosoma 2.

L'isocitrato deidrogenasi catalizza la decarbossilazione ossidativa dell'isocitrato a 2-ossoglutarato (*Fujii Takeo, Khawaja Muhammad Riwan et al. Discov. Med maggio 2016*).

Gli enzimi *IDH* sono coinvolti in una serie di processi cellulari, tra cui la fosforilazione ossidativa mitocondriale, il metabolismo del glutammato, la lipogenesi, la regolazione del glucosio e dello stato redox della cellula (*Fig.1*) (*Jaroslawn P., Maciejewski, Molenaar Remco J., Radivoyevitch Thomas et al. Dicembre 2014*).

Questi enzimi appartengono a due sottoclassi distinte, una delle quali usa NAD⁺ come accettore di elettroni e l'altra NADP⁺.

Sono state segnalate cinque isocitrato deidrogenasi: tre isocitrato deidrogenasi NAD⁺ dipendenti, che si localizzano nella matrice mitocondriale e due NADP⁺ isocitrato deidrogenasi dipendenti, di cui una mitocondriale e l'altra prevalentemente citosolica. Ogni isoenzima NADP⁺ dipendente è un omodimero.

IDH1 e IDH2 sono proteine altamente simili, entrambe catalizzano la decarbossilazione ossidativa reversibile dell'isocitrato ad alfa-ketoglutarato (α KG), riducendo NADP⁺ a NADPH, mentre IDH3 catalizza la conversione da isocitrato dipendente da NAD⁺ in α KG nel ciclo acido tricarbossilico (ciclo TCA). (*IDH2-IDH2 da Wikipedia, l'enciclopedia libera*).

I geni *IDH1* e *IDH2* si trovano rispettivamente sul cromosoma 2q33.3 e 15q26.1.

IDH1 forma un omodimero asimmetrico nel citoplasma e svolge la sua funzione attraverso due siti attivi idrofili formati da entrambe le subunità proteiche.

Fig.1: “Effetti molecolari e cellulari del mutante IDH1 in una cellula e i suoi componenti”.

IDH1 e IDH2 di tipo wild-type (blu) catalizzano la conversione reversibile dell'isocitrato in α KG, con la concomitante produzione di NADPH da NADP^+ . I mutanti IDH1 e IDH2 (arancione) convertono l' α -chetoglutarato in D-2HG riducendo al contempo il NADPH in NADP^+ , portando a una diminuzione della capacit di produzione di NADPH. D-2HG aumenta la metilazione del DNA e dell'istone tramite l'inibizione di TET2 e JHDM, altera la maturazione del collagene tramite l'inibizione del collagene PHD e promuove la degradazione di HIF1 α tramite l'attivazione di EGLN.

(Jaroslaw P., Maciejewski, Molenaar Remco J., Radivoyevitch Thomas et al. Dicembre 2014).

1.1 Le mutazioni di IDH1 e IDH2

IDH1 e IDH2 in condizioni normali sono enzimi omodimerici, che convertono in modo reversibile l'isocitrato in α KG, presumibilmente allo scopo della concomitante riduzione di NADP^+ in NADPH.

Le mutazioni nei geni *IDH1* e *IDH2* sono state identificate in sottogruppi di pazienti affetti da tumori maligni solidi ed ematologici, incluso glioma, leucemia mieloide acuta, colangiosarcoma e condrosarcoma.

Quasi tutte le mutazioni *IDH* sono mutazioni puntiformi somatiche nei siti attivi degli enzimi IDH1 e IDH2, con il tumore che mantiene l'allele wild-type corrispondente e, solitamente, sono mutualmente esclusive.

È stato dimostrato che circa il 90% delle mutazioni di *IDH1* sono transizioni CGT>CAT nel codone 132, con la sostituzione di un residuo di arginina con istidina (p.R132H) o l'esatto analogo residuo R172 di *IDH2*. Per *IDH1* sono state descritte altre mutazioni puntiformi nel codone 132 risultanti in sostituzioni come p.R132C o p.R132S.

La mutazione *IDH2* p.R172K è la più comune (65%), seguita dalle mutazioni R172M e R172W. (*Hai Yan, MD, Ph.D., D. Parsons Williams et al. Febbraio 2009*)

È stato osservato che nelle AML (Leucemie Mieloidi Acute) le mutazioni di *IDH1* sono meno comuni rispetto a quelle di *IDH2* e spesso sono caratterizzate da una sostituzione dell'asparagina in posizione 132 con cisteina (R132C) o istidina (R132H). Inoltre, le mutazioni nel codone R140 di *IDH2* sono più comuni di quelle nel codone R172 e rappresentano circa l'80% delle mutazioni *IDH2* in AML (*Dan Lenny, Shengfang Jin et al. Settembre 2010*).

La localizzazione di entrambi questi aminoacidi nei siti attivi dei rispettivi enzimi suggerisce un impatto diretto delle mutazioni sulle proprietà catalitiche di IDH1 e IDH2.

Gli enzimi IDH-mutati acquisiscono l'attività enzimatica neomorfa, convertendo NADPH e α KG a NADP^+ e D-2-idrossiglutarato (D-2HG), un metabolita che si accumula ad elevati livelli nelle cellule IDH mutanti (*Fig. 2*) (*Cairns Rob A, Mak Tak W, 2013*).

L'eccesso di D-2HG inibisce enzimi chiave coinvolti nella de-metilazione degli istoni e del DNA, portando ad una ipermetilazione che modifica l'espressione genica e la proliferazione delle cellule mutanti.

Tali mutazioni determinano, da un lato la perdita della normale attività catalitica nella decarbossilazione ossidativa dell'isocitrato in alfa-ketoglutarato e NADPH e dall'altro l'acquisizione di una nuova funzione, cioè la capacità di catalizzare la riduzione NADPH-dipendente.

Se da un lato l'accumulo di 2-HG può avere un effetto tossico sulle cellule mutate per IDH1/2, dall'altro sembrerebbe promuovere l'angiogenesi nel tumore mediante stabilizzazione delle proteine (HIF1) attivanti la trascrizione di geni coinvolti nell'angiogenesi, nella sopravvivenza cellulare, nel metabolismo del glucosio e nell'invasione. Inoltre, l'inibizione delle demetilasi istoniche da parte di 2-HG, insieme alla riduzione di α KG, concorrerebbe all'alterazione dei pattern di metilazione con conseguente variazione dell'espressione di oncogeni, geni oncosoppressori e altri componenti chiave di pathway metabolici e di trasduzione del segnale. Difatti la presenza di mutazioni in IDH1 e IDH2 è fortemente associata all'upregolazione di HIF1 e all'ipermetilazione del promotore del gene di riparo del DNA MGMT.

Fig. 2: "Effetti chimici dell'IDH1/2 di tipo selvatico e mutante".

(Jaroslaw P., Maciejewski, Molenaar Remco J., Radivoyevitch Thomas et al. Dicembre 2014 "Funzione neoenzimatica della mutazione in IDH1/2; Mutante IDH1/2 produce D-2HG").

Gli enzimi IDH1/2 di tipo wild-type catalizzano una reazione in due fasi in cui l'isocitrato viene prima ossidato da NADP⁺ per formare l'ossalosuccinato intermedio e NADPH. Successivamente, IDH1/2 decarbossila l'ossalosuccinato ad α KG e CO₂. Gli enzimi mutanti IDH possiedono una funzione neoenzimatica: catalizzano una reazione

in cui α KG viene ridotto a D - 2HG. Qui, NADPH funge da donatore di idrogeno e viene ossidato a NADP⁺

1.2 IDH nei gliomi

I geni IDH1 e IDH2 sono mutazioni presenti in alcuni tumori umani.

In particolare, alterazioni di *IDH1*, meno frequentemente il gene *IDH2*, sono presenti nel 75% dei casi di gliomi, un insieme di tumori che originano dalle cellule gliali, le quali circondano e supportano le cellule nervose, nel 20% delle leucemie mieloidi acute, nel 16% del carcinoma tiroideo, tra il 16-23% nel colangiocarcinoma epatico, nel 75% dei casi del tumore cartilagineo, in alcuni tipi di sarcoma e nei tumori del colon.

Raramente sono stati riscontrati in corso di tumore della prostata, nella leucemia linfoblastica acuta delle cellule B e nel paraganglioma. (*Hai Yan, MD, Ph.D., Jin Genglin, Ph.D., McLendon Roger, medico, Parsons Williams, MD, Ph.D. et al. 19 Febbraio 2009*).

La presenza delle mutazioni dei geni *IDH1* e *IDH2* può essere di aiuto nella diagnosi differenziale dei gliomi, tra i glioblastomi primari e quelli secondari e nella diagnosi degli oligodendrogliomi (*Fig.3*).

I pazienti con *IDH1* o *IDH2* mutato presentano una maggiore sopravvivenza dovuta probabilmente alla maggiore sensibilità delle cellule di glioma alla chemioterapia o radioterapia.

I gliomi sono classificati in base al:

- profilo molecolare
- aspetti morfologici.

Sulla base del profilo molecolare, si distinguono in:

- IDH wildtype (wt), senza mutazione IDH, più frequenti, tipici dell'adulto e dell'anziano;
- IDH mutati (con la mutazione IDH), tipici del giovane e giovane adulto.

È dunque la scoperta di nuove mutazioni che ha permesso di raffinare la classificazione molecolare che a oggi è tra i principali fattori non modificabili che influenzano il

comportamento biologico del tumore, i trattamenti oncologici da eseguire e conseguentemente la prognosi della malattia.

Secondo l'ultima classificazione effettuata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2016, i tipi più frequenti dei gliomi esistenti (*Figura 3*), in ordine di grado, sono:

- Grado I: gliomi benigni quelli che una volta asportati in modo completo non recidivano e quindi il paziente può essere considerato guarito (Astrocitoma pilocitico, sub-ependimoma).
- Grado II: sono considerati a bassa malignità (Astrocitoma diffuso IDH mutato; Astrocitoma diffuso IDH non-mutato; Oligodendroglioma IDH-mutato).
- Grado III: a malignità intermedia (Astrocitoma Anaplastico IDH mutato; Oligodendroglioma anaplastico IDH-mutato).
- Grado IV: ad alta malignità (Glioblastoma IDH non mutato *wildtype*; Glioblastoma IDH mutato).

Fig. 3: "Mutazioni IDH1 e IDH2 nei gliomi umani".

Il pannello A mostra le mutazioni del codone R132 in *IDH1* e R172 in *IDH2* che sono state identificate nei gliomi umani, insieme al numero di pazienti portatori di ciascuna mutazione. Sono mostrati i codoni da 130 a 134 di *IDH1* e da 170 a 174 di *IDH2*. Il pannello B mostra il numero e la frequenza delle mutazioni *IDH1* e *IDH2* nei gliomi e in altri tipi di tumori. I numeri romani tra parentesi sono i gradi del tumore, secondo criteri istopatologici e clinici stabiliti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. SNC indica il sistema nervoso centrale.

(Maciejewski Jaroslaw P., Molenaar Remco J., Radivoyevitch Thomas, et al. Dicembre 2014 “Funzione neoenzimatica della mutazione in IDH1/2; Mutante IDH1/2 produce D-2HG”).

Il potere prognostico del grado è importante, anche se è stato profondamente ridimensionato dalla presenza dei fattori molecolari.

I gliomi rappresentano circa l'80% dei tumori primitivi maligni del cervello: tra questi, il glioblastoma IDH non-mutato è il più frequente tumore primitivo cerebrale maligno negli adulti.

Gli astrocitomi e gli oligodendrogliomi di grado basso/intermedio (II-III) IDH-mutati colpiscono di solito soggetti più giovani, nella III-IV decade di vita.

Dei tumori intrinseci (gliomi) non sono noti allo stato attuale i fattori di rischio. La causa della comparsa della mutazione IDH1, considerata come un evento iniziale nei *lower grade*, non è nota; in quelli *wildtype*, non sono noti gli eventi iniziali, anche se recenti ricerche hanno messo in evidenza che sono necessarie varie sequenze di mutazioni prima che essi si manifestino.

Le mutazioni di *IDH1* e *IDH2* sono molto utili per la diagnosi differenziale dei gliomi, i tumori cerebrali più comuni, la cui classificazione istologica è influenzata dalla variabilità tra osservatori. L'assenza delle mutazioni negli astrocitomi pilocitici e negli ependimomi permette di distinguere questi gliomi dagli astrocitomi diffusi, laddove la categorizzazione di queste lesioni basata esclusivamente su criteri istopatologici potrebbe risultare difficile. (Professore Bello Lorenzo, 32 Novembre 2020).

L'analisi mutazionale di *IDH1/2* può essere usata anche per discriminare tra glioblastomi primari e secondari, che dal punto di vista istopatologico non sono distinguibili, ma dal punto di vista clinico rappresentano due sottotipi distinti di glioma di grado IV, che si sviluppano con modalità diverse e mostrano prognosi differenti.

Le mutazioni di *IDH1/2* facilitano la distinzione anche degli oligodendrogliomi dai tumori neuroepiteliali disembrionoplastici, morfologicamente simili, dei gliomi infiltranti da gliosi reattive non neoplastiche o altre neoplasie non infiltranti come i gangliogliomi.

Tutti gli studi inerenti i biomarker nei gliomi hanno confermato, oltre al valore diagnostico delle mutazioni di *IDH1* e *IDH2*, anche quello prognostico.

Sul valore predittivo delle mutazioni di *IDH*, invece, i pareri degli studiosi sono ancora piuttosto discordanti, sebbene sembra prevalere la concezione che tali alterazioni genetiche siano positivamente associate ad un tasso di risposta migliore e ad una sopravvivenza libera da progressione più lunga nei pazienti con glioblastoma secondario o con gliomi a basso grado trattati con temozolomide, soprattutto quando il promotore di MGMT è ipermetilato. (*Houillier C. et al. 2010*).

Ad ogni modo le mutazioni di *IDH1* e *IDH2* rappresentano un valido biomarker complementare all'analisi di metilazione di MGMT per la diagnosi differenziale dei gliomi ed una loro classificazione più fine e oggettiva, per una predizione della prognosi più puntuale e per la stratificazione dei pazienti nei trial clinici riguardanti sia farmaci antitumorali già in uso come il temozolomide, o i trattamenti capaci di invertire lo stato di metilazione del DNA, sia i nuovi chemioterapici che saranno in grado di inibire selettivamente il 2-HG o le deidrogenasi mutate.

2. SCOPO

Vista la crescente rilevanza di alterazioni di *IDH* nelle classificazioni sui gliomi, si intende confrontare due metodiche di analisi dei geni *IDH1* e *IDH2*, ponendo l'attenzione su quali siano i vantaggi e gli svantaggi in termini di resa, tempistiche (cioè entro quanto tempo si ottengono i risultati e per quanto tempo l'operatore è impegnato nell'eseguire una determinata analisi di genoma) e costi.

Le due metodiche confrontate sono la Real-Time PCR ed NGS.

La Real-Time PCR è un metodo che simultaneamente amplifica e quantifica il DNA: questo è amplificato da reazioni a catena della DNA polimerasi e a seguito di ogni turno di amplificazione, il DNA è quantificato.

La Next Generation Sequencing (NGS) indica una serie di tecnologie che permettono di sequenziare grandi genomi in un tempo ristretto, garantendo una caratterizzazione simultanea di genomi, l'individuazione di riarrangiamenti cromosomici bilanciati e sbilanciati e l'individuazione di delezioni e copy number variations (CNV).

3. MATERIALI E METODI

3.1 Selezione dei campioni e preparazione del materiale

In questo studio sono stati analizzati un totale di n campioni di gliomi provenienti da n pazienti con tumori cerebrali.

I campioni in studio erano tutti fissati in Formalina ed inclusi in Paraffina (FFPE, “Formalin-Fixed Paraffin-Embedded”). In questo modo si ha il vantaggio di consentire uno studio di tipo retrospettivo e la valutazione degli eventi genetici correlati alle caratteristiche istologiche osservate. Tuttavia, il DNA estratto dai campioni FFPE può non essere di ottima qualità, per la formazione di legami crociati tra proteine e acidi nucleici durante la fissazione, se questa avviene in tempi troppo lunghi (non superiore alle 14-24 ore) o non utilizzando una soluzione di formalina compresa tra il 4-10%. Le conseguenze sono: modificazioni chimiche e frammentazione del DNA. Le aree di interesse selezionate per l'analisi sono state contrassegnate sul vetrino di controllo (colorato con ematossilina/eosina) sotto guida microscopica, in modo da analizzare le aree con un maggior arricchimento in cellule neoplastiche.

3.2 Estrazione del DNA

Per l'estrazione del DNA genomico sono richiesti degli accessori, quali EasyPGX® dry block (cod. RT801, Diatech Pharmacogenetics) e EasyPGX® centrifuge/vortex 1.5 ml, mentre per l'amplificazione è richiesto EasyPGX® qPCR instrument 96 cod. RT800-96, Diatech Pharmacogenetics (Agilent Aria Software v1.4) e per la creazione della piastra EasyPGX® Analysis Software versione 4.0.0 o superiore (codice RT800-SW, Diatech Pharmacogenetics).

Il DNA è stato estratto da due a quattro sezioni di 10µm ciascuna di ogni campione, in base alla quantità di tessuto presente. Il materiale è stato grattato manualmente dal vetrino utilizzando una lama sterile.

Per l'estrazione del DNA si utilizza il Quick Extract FFPE DNA Extraction Kit (Epicentre, Madison, WI, USA), contenente la soluzione di estrazione (QuickExtract™

FFPE DNA Extraction Solution, “QEF”) che permette di effettuare la sparaffinatura e l’isolamento del DNA in un unico passaggio. L’estrazione richiede circa 3 ore di tempo. Per ogni campione è stata preparata una provetta da 1,5 ml al cui interno è stato aliquotato un volume di QEF variabile (da 30 a 80µl), in base alla dimensione dell’area di interesse e al numero di sezioni grattate. Dopodiché, dai vetrini è stata asportata la porzione di tessuto neoplastico indicata e posta all’interno della provetta corrispondente. La soluzione viene quindi incubata in un bagno termostatico a 56°C, per almeno 3 ore. Al termine dell’incubazione, i campioni vengono posti a 98°C per 2 minuti. Queste due fasi sono indispensabili per consentire l’azione del QEF.

Successivamente, le provette vengono centrifugate a 10'000 rpm per 4 minuti a temperatura ambiente, per separare la paraffina che si solidifica, formando una patina superficiale, dalla fase acquosa contenente il DNA. Con la punta di una pipetta viene bucato lo strato di paraffina e viene aspirata la fase acquosa sottostante. A questo punto il DNA è pronto per essere analizzato.

3.3 Quantificazione del DNA

La fase della quantifica serve per conoscere quanto DNA è effettivamente presente nei campioni che andranno analizzati. Lo strumento utilizzato è il fluorimetro “Qubit” (Thermo Fisher Scientific, MA, USA) che rileva la fluorescenza emessa da fluorofori intercalanti specifici per il DNA a doppio filamento, quantificando il contenuto dei campioni. Per ognuno di essi si prepara una mix con 199 µl di Qubit dsDNA BR Buffer e 1 µl di dsDNA BR Reagent (intercalante). Dopodiché, vengono incubati 2 µl di campione con 198 µl della mix al buio per 2 minuti e infine letti dal fluorimetro.

3.4 Real-Time PCR

Per l’amplificazione in Real-Time PCR si utilizza il kit “EasyPGX® ready IDH1/2” che permette il rilevamento qualitativo delle più frequenti mutazioni nei codoni 105 e 132 del gene IDH1 e codoni 140 e 172 del gene i. È un test per uso in vitro diagnostico per il

rilevamento qualitativo delle principali mutazioni dei geni *IDH1* e *IDH2* nel DNA genomico isolato da tessuto tumorale.

Di seguito è riportata una lista con tutte le mutazioni rilevabili:

Lista delle mutazioni rilevabili:

Gene <i>IDH1</i>	Gene <i>IDH2</i>
IDH1 codone 105 <ul style="list-style-type: none"> ▪ G105G (c.315 C>T) 	IDH2 codone 140 (non discriminabili tra loro) <ul style="list-style-type: none"> ▪ R140G (c.418C>G) ▪ R140W (c.418C>T) ▪ R140Q (c.419G>A) ▪ R140L (c.419G>T)
IDH1 codone 132 <ul style="list-style-type: none"> ▪ R132H (c.395G>A) 	
IDH1 codone 132 <ul style="list-style-type: none"> ▪ R132C (c.394C>T) 	IDH2 codone 172 <ul style="list-style-type: none"> ▪ R172K (c.515G>A)
IDH1 codone 132 (non discriminabili tra loro) <ul style="list-style-type: none"> ▪ R132S (c.394C>A) ▪ R132G (c.394C>G) ▪ R132L (c.395G>T) ▪ R132I (c.394_395CG>AT) ▪ R132V (c.394_395CG>GT) 	IDH2 codone 172 (non discriminabili tra loro) <ul style="list-style-type: none"> ▪ R172G (c.514A>G) ▪ R172W (c.514A>T) ▪ R172T (c.515G>C) ▪ R172M (c.515G>T) ▪ R172S (c.516G>C) ▪ R172S (c.516G>T)

Il kit “EasyPGX® ready IDH1/2” è composto da strip di 8 provette da 0.2ml precaricate con tutto il necessario per l’esecuzione del test in formato anidro, stabile e conservato a temperatura ambiente ed inoltre contiene i reagenti per l’estrazione del DNA da campioni fissati in formalina e inclusi in paraffina (FFPE) e amplifica selettivamente il DNA mutato in campioni contenenti una miscela di DNA mutato e wild-type.

Presenta sette saggi per il rilevamento delle mutazioni e un saggio di controllo per la valutazione del contenuto di DNA nel campione. Delle sonde fluorescenti marcate con FAM ed HEX permettono: la prima il rilevamento del target di ciascun saggio e la seconda di un gene di controllo endogeno. I reagenti contenuti nel kit sono sufficienti per eseguire 48 test.

1. IDH1 G105G: il saggio rileva la mutazione G105G del gene IDH1.
2. IDH1 R132H: il saggio rileva la mutazione R132H del gene IDH1.
3. IDH1 R132C: il saggio rileva la mutazione R132C del gene IDH1.
4. IDH1 R132x: il saggio rileva le altre mutazioni del codone 132 del gene IDH1 senza discriminarle tra loro.
5. IDH2 R140x: il saggio rileva le mutazioni del codone 140 del gene IDH2 senza discriminarle tra loro.

6. IDH2 R172K: il saggio rileva la mutazione R172K del gene IDH2.
7. IDH2 R172x: il saggio rileva le altre mutazioni del codone 172 del gene IDH2 senza discriminarle tra loro.
8. IDH1/2 ctrl: il saggio rileva una regione del gene IDH1 priva di qualsiasi polimorfismo/mutazione ad oggi conosciuti

Segue poi l'impostazione dello strumento EasyPGX® qPCR instrument 96, per importare correttamente il template, selezionando tutte le 96 posizioni e il profilo termico:

Thermal profile	
Step	Temperatura/Tempo
Hot Start (1 Ciclo)	95°C per 5 minuti
Amplification (40 Cicli)	95°C per 15 secondi
	56°C per 15 secondi
	60°C per 45 secondi (Data Collection)

In seguito configurare la piastra grazie al software “EasyPGX® Analysis Software e inserire il numero dei campioni clinici da testare per generare la Sample Grid.

Ogni campione deve essere amplificato con tutte le 8 differenti mix anidre contenute in una EasyPGX IDH1/2 strip: IDH1 G105G (posizione 1), IDH1 R132H (posizione 2), IDH1 R132C (posizione 3), IDH1 R132x (posizione 4), IDH2 R140x (posizione 5), IDH2 R172K (posizione 6), IDH2 R172x (posizione 7), IDH1/2 ctrl (posizione 8). In ogni corsa effettuata il kit può analizzare 10 campioni clinici e 2 controlli (EasyPGX IDH1/2 pos ctrl e WATER).

Dopo aver centrifugato per 10 secondi il numero necessario di EasyPGX IDH1/2 strip, verificare che il pellet anidro sia nella parte inferiore in ciascuna di esse. Ricentrifugare per 10 secondi e aggiungere 700 µl di acqua. Vortexare e ricentrifugare per ottenere la completa risospensione del pellet anidro. Dopodichè aggiungere a ciascun pozzetto delle rispettive strip:

- 25 µl di acqua (controllo negativo)

- 25 µl DNA (campione)
- 25 µl del risospeso EasyPGX IDH1/2 pos ctrl (controllo positivo)

Vortexare, centrifugare e iniziare la corsa per poi procedere con l'analisi dei risultati.

Per la conferma della mutazione, la fluorescenza, normalizzata al ciclo 40, deve essere valutata verificando che sia derivante da una reale reazione di amplificazione (curva di fluorescenza sigmoideale) e non derivante da un artefatto (curva di fluorescenza lineare).

È possibile che vi sia la presenza di una mutazione sul codone 105 del gene IDH1 in associazione a mutazioni sugli altri codoni rilevati dal test, poiché un campione potrebbe mostrare un valore di ΔCq inferiore o uguale al cut-off per il saggio IDH1 G105G in concomitanza ad un altro saggio del kit.

Se un campione mostra un valore di ΔCq inferiore o uguale al cut-off per più saggi, eccetto il sopraccitato IDH1 G105G, tale campione dovrebbe essere considerato positivo solo per la mutazione con il ΔCq più basso, poiché i segnali con ΔCq più alti sono probabilmente imputabili ad una reattività crociata.

3.5 Next Generation Sequencing (NGS)

Per ricercare le mutazioni maggiormente rappresentative dei gliomi e confrontarle con quelle delle aree di carcinoma indifferenziato, è stata utilizzata una tecnologia di sequenziamento in parallelo o Next Generation Sequencing (NGS). I campioni sono stati sottoposti a un pannello personalizzato di regioni genomiche e sequenziati tramite Ion Gene Studio S5 (ThermoFisher Scientific). Il pannello comprende 229 ampliconi disegnati nei seguenti 24 oncogeni o oncosoppressori: BRAF (esone 15), CDKN2A (esoni 1, 2), cKit (esoni 8, 9, 11, 13, 17), cMyc (esoni 1, 2, 3), CTNNB1 (esone 3), EGFR (esoni 12, 18, 19, 20, 21), EIF1AX (esoni 1, 2), GNAS (esoni 8, 9), H3F3A (esone 1), HRAS (esoni 2, 3), **IDH1(LRG_610) (esone 4)**, **IDH2 (LRG_611) (esone 4)**, KRAS (esoni 2, 3, 4), MED12 (esone 2), MET (esoni 2, 14), NRAS (esoni 2, 3, 4), PDGR α (esoni 12, 14, 18), PIK3CA (esoni 10, 21), PTEN (esone 5), RET (esoni 5, 8, 10, 11, 13, 15, 16), RNF43 (esoni 2, 8), SMAD4 (esoni 6, 9, 10, 11, 12), TERT (regione promotore) e TP53 (esoni 4, 5, 6, 7, 8, 9). In seguito il software IonReporter

(ThermoFisher Scientific) e lo strumento “Integrative Genomics Viewer 2.11” (IGV) analizzano le sequenze ottenute.

3.5.1 Preparazione delle librerie

Prima del sequenziamento, è necessaria la preparazione delle librerie di ampliconi per identificare e selezionare i frammenti di DNA di interesse per lo studio. La preparazione delle librerie può essere effettuata manualmente utilizzando lo Ion AmpliSeq Library Kit Plus, oppure in automatico grazie ad uno strumento denominato “Ion Chef System”. Quest’ultimo, consente di minimizzare i lunghi tempi di lavoro dell’operatore ma è in grado di operare solo su pochi campioni alla volta (massimo 8), mentre manualmente è possibile lavorare su molti campioni allo stesso tempo. Il primo passaggio prevede l’amplificazione delle regioni di DNA d’interesse mediante PCR. Vengono utilizzati due pool di primers a concentrazione 2x per contrastare l’eventuale formazione di dimeri di primers. Ogni campione viene amplificato in doppio, utilizzando due differenti miscele di reazione, una per ogni pool di primer. La miscela di reazione viene preparata aggiungendo:

- 5 µl di Ion AmpliSeq HiFi mix 5x

- 7,5 µl di campione

In una piastra vengono aliquotati 5 µl di entrambi i pool di primer in pozzetti diversi per mantenerli separati.

Ad ogni pool si aggiungono 5 µl della miscela di reazione precedentemente preparata; la piastra viene poi posta nel termociclatore e viene avviato il programma per la PCR che prevede quattro fasi: appaiamento dell’enzima, denaturazione, appaiamento ed estensione e mantenimento. Le fasi di denaturazione e di appaiamento ed estensione sono ripetute per 20 cicli (Tabella 4).

Fase	Temperatura	Tempo
1. Appaiamento dell'enzima*	99°C	2 minuti
2. Denaturazione*	99°C	15 secondi
3. Appaiamento ed estensione*	60°C	4 minuti
4. Mantenimento	10°C	-

Tabella 4. Programma utilizzato per la PCR durante la preparazione delle librerie.

**Step ripetuti per 20 cicli*

Terminata l'amplificazione, i due pool di primers vengono uniti in un'unica soluzione. Il prodotto di PCR viene miscelato con 2 µl di FuPa, una soluzione in grado di digerire parzialmente le sequenze dei primer presenti alle estremità degli ampliconi. Questo passaggio favorisce il successivo legame con gli IonCode. La piastra viene quindi posizionata nel termociclatore e viene avviato il programma che comprende le seguenti fasi (Tabella 5).

Temperatura	Tempo
50°C	10 minuti
55°C	10 minuti
60°C	20 minuti
10°C	Massimo 1 ora

Tabella 5. Programma per la digestione con FuPa.

Conclusa la digestione, vengono aggiunti gli IonCode, ossia oligonucleotidi che fungono da "barcodes molecolari", permettendo di identificare in modo univoco i singoli pazienti. In questo modo tutti i campioni possono essere uniti in un'unica soluzione, consentendo l'analisi di più campioni in parallelo. In ogni pozzetto vengono aggiunti:

- 4 µl di Switch Solution
- 2 µl di IonCode Adapters
- 2 µl di DNA ligasi

La piastra viene poi posta all'interno del Termociclatore e viene avviato il programma che permette la formazione del legame con gli IonCode. Le fasi di questa programmazione sono le seguenti (Tabella 6):

Temperatura	Tempo
22°C	30 minuti
68°C	5 minuti
72°C	5 minuti
10°C	Massimo 24 ore

Tabella 6. Programma per la ligazione degli IonCode.

3.5.2 Purificazione delle librerie

Si procede con la purificazione delle librerie per rimuovere i reagenti non utilizzati della precedente reazione di PCR. Si utilizza una sospensione di biglie magnetiche (Agencourt AMPure XP Reagent, Beckman Coulter), capaci di legarsi sia per carica che per ingombro sterico al DNA a doppio filamento e in ogni pozzetto contenente la libreria di ampliconi sono aliquotati 45 µl di biglie. La soluzione viene risospesa per consentire il miscelamento delle due fasi, si lascia incubare 5 minuti a temperatura ambiente in modo tale che gli ampliconi si leghino alle biglie. La piastra viene quindi posizionata su un magnete per 2 minuti, per permettere alle biglie di aderire alle pareti del pozzetto, rimuovendo il surnatante (Fig. 11).

Figura 11. Procedimento di purificazione mediante biglie magnetiche.

Seguono due lavaggi consecutivi con etanolo al 70%: si aggiungono 150 μ l di etanolo in ogni pozzetto, spostando le biglie si favorisce il lavaggio.

Si rimuove l'etanolo con una pipetta. Dopo il secondo lavaggio, si rimuove tutto l'etanolo e le biglie vengono lasciate sul magnete per farle asciugare completamente. Una volta asciutte, il DNA viene eluito aggiungendo 50 μ l di Tris EDTA (TE) (Figura 11), che permette il rilascio degli ampliconi dalle biglie, che andranno ad adsorbire alle pareti del pozzetto una volta che la piastra viene posizionata sul magnete. Si preleva il surnatante, contenente gli ampliconi purificati e "barcodati", e trasferito in una nuova piastra.

3.5.3 Quantificazione delle librerie

Sia le librerie manuali che quelle automatiche vengono quantificate tramite Real-Time PCR e utilizzando il kit Ion Library TaqMan Quantification Kit. Questo processo è indispensabile al fine di assicurare a tutti i campioni all'incirca la stessa coverage, ovvero il numero di volte che una sequenza viene letta durante il sequenziamento.

Si diluiscono i campioni 1:100. In una nuova piastra vengono aggiunti in ogni pozzetto:

- 10 μ l di TaqMan Master Mix
- 1 μ l di TaqMan Assay
- 9 μ l di campione diluito

Si disegna la retta di taratura utilizzando i controlli forniti dal kit a concentrazione nota (68 pM), di cui vengono preparate tre diluizioni seriali (1:10, 1:100, 1:1000). La piastra viene posta nel termociclatore e viene avviato il programma che si compone delle seguenti fasi (Tabella 7).

Fase	Temperatura	Tempo
Mantenimento	50°C	2 minuti
Mantenimento	95°C	2 minuti
Ciclica: per 40 cicli	95°C	15 secondi
	60°C	1 minuto

Tabella 7. Programma di Real Time per la quantificazione degli ampliconi.

3.5.4 Emulsion PCR

In seguito si prepara un pool unico contenente tutti i campioni in quantità uguali. Ciascuno precedentemente diluito fino a raggiungere una concentrazione finale di 22 pM. Dal pool si prelevano 25 μ l e caricati in una provetta che verrà infine inserita nell'IonChef, lo strumento che effettua automaticamente la PCR in emulsione (emPCR). Il principio su cui si basa l'emPCR è lo stesso della PCR classica, con la differenza che il DNA si trova legato ad una biglia all'interno di una micella, ottenuta mescolando la mix di PCR (dNTPs, DNA polimerasi e MgCl₂) con olio minerale. Ciascuna biglia presenta dei tag, sequenze complementari a sequenze universali presenti negli IonCode legati all'amplicato, che consentono il legame di una sola molecola di DNA con la biglia (per questo detta biglia monoclonale). Se invece riescono a legarsi più molecole di DNA su una stessa biglia, si parla di biglie policlonali, le quali verranno poi scartate insieme a quelle scariche. Queste micelle fungono da micro reattori, permettendo l'amplificazione di un singolo frammento di DNA. In questo modo, al termine della reazione ogni biglia sarà legata a più copie di uno stesso amplicone (*Fig. 12*).

Figura 12. *Emulsion PCR.*

Questo processo si compone delle seguenti fasi:

- EmPCR: amplificazione del DNA legato ad una biglia all'interno di una micella
- Recovery: recupero delle biglie cariche, rompendo l'emulsione tramite Isopropanolo
- Enrichment: selezione delle biglie capellute o biglie cariche, ovvero quelle ricche di ampliconi. In questa fase vengono utilizzate biglie magnetiche con streptavidina, che lega la biotina presente sui primer che legano gli ampliconi. Con un magnete vengono attratte le biglie magnetiche e quindi le biglie cariche: tutto ciò che rimane in soluzione viene eliminato. Infine, per spezzare il legame tra biglie magnetiche e biglie cariche viene utilizzato NaOH, ciò che resta in soluzione in questo caso sono le biglie capellute che verranno poi recuperate. La soluzione con le biglie cariche viene caricata sul chip.

3.5.5 Sequenziamento

Il prodotto dell'emPCR viene aliquotato dall'IonChef su un chip contenente milioni di pozzetti, le cui dimensioni possono ospitare una singola biglia e poi inserito nel sequenziatore "Ion GeneStudio S5 Semiconductor Sequencer". Partendo da DNA a singolo filamento, primers, DNA Polimerasi e dNTPs, inizia la reazione di sintesi di DNA a doppio filamento, ogni volta che la DNA Polimerasi inserisce un nucleotide

sulla catena in allungamento viene rilasciato uno ione idrogeno, determinando la variazione di pH che viene recepita da un rilevatore al di sotto del chip come una variazione di potenziale (Figura 13).

Figura 13. *Sequenziamento mediante semiconduttori.*

Le basi azotate vengono dispensate una per volta e la quantità di protoni rilasciati risulta proporzionale al numero di basi inserite dalla DNA Polimerasi. Tale processo avviene in maniera simultanea a livello di ogni pozzetto, consentendo di svolgere l'intero sequenziamento in breve tempo. Ogni sequenza ottenuta verrà poi analizzata tramite software, che individuerà la presenza di eventuali mutazioni. Nello studio sono state considerate valide ai fini dell'analisi mutazionale solamente le variazioni nucleotidiche presenti: in entrambi i filamenti e in almeno il 5% del numero totale delle letture analizzate. Sono state necessarie almeno 500 letture per considerare un amplicone come valutabile, vale a dire almeno 25 letture mutate in entrambi i filamenti.

4. RISULTATI E DISCUSSIONE

4.1 RISULTATI IN NGS

#	Gene Mutato	NGS	%
1	IDH1	G105=	100
2		WT	/
3		WT	/
4		WT	/
5		WT	/
6	IDH1	R132H	47
7	IDH2	R172K	41
8	IDH1	R132H	32
9	IDH1	R132H	47
10		WT	/
11	IDH1	G105=	49
12		WT	/
13		WT	/
14		WT	/
15		WT	/
16		WT	/
17		WT	/
18		WT	/
19	IDH1	G105=&R132H	100+38
20	IDH1	R132H	44

Tabella 8. “Risultati in NGS dei casi analizzati”

Fig. 14. “Grafico con i campioni IDH1 e IDH2 mutati e WT”.

Dopo aver eseguito una tecnica di NGS per IDH1 e IDH2, al fine di rilevare la presenza di eventuali mutazioni, è emerso che: su 20 campioni, in 8 casi (40.0%) i geni IDH1 o IDH2 risultano mutati, mentre in 12 casi non sono state identificate alterazioni (IDH1-IDH2 WT) (*Fig.14*).

In particolare le mutazioni viste sono state:

- IDH1 G105= (3 casi)
- IDH1 R132H (5 casi)
- IDH2R172K (1 caso)

In un caso è stata identificata una doppia mutazione: G105= & R132H.

4.2 RISULTATI IN EASYPGX

#	Gene Mut	EasyPGX	%
1	IDH1	G105=	70
2		WT	/
3		WT	/
4		WT	/
5		WT	/
6	IDH1	R132H	21
7	IDH2	R172K	38
8	IDH1	R132H	22
9	IDH1	R132H	20
10		WT	/
11	IDH1	G105=	30
12		WT	/
13		WT	/
14		WT	/
15		WT	/
16		WT	/
17		WT	/
18		WT	/
19	IDH1	G105=&R1	100+21
20	IDH1	R132H	28

Tabella 9: “Risultati in EasyPGX dei casi analizzati”

Attraverso la tecnica di amplificazione del genoma della Real-Time PCR, le mutazioni osservate per i geni IDH sono state le stesse di quelle rilevate attraverso la metodica NGS (Tabelle 8 e 9).

Per cui le mutazioni complessive, su un totale di 20 campioni, sono state 8 (40.0%) e i casi WT sono stati 12.

Allo stesso modo, le mutazioni individuate sia per i geni IDH1 che per IDH2, sono state le stesse identificate mediante NGS: IDH1 G105=, IDH1 R132H, IDH2 R172K.

4.3 CONFRONTO TRA LE METODICHE

Gene Mutato	NGS	%	EasyPGX	%	Diff
IDH1	G105=	100	G105=	70	30%
IDH1	R132H	47	R132H	21	26%
IDH2	R172K	41	R172K	38	3%
IDH1	R132H	32	R132H	22	10%
IDH1	R132H	47	R132H	20	27%
IDH1	G105=	49	G105=	30	19%
IDH1	G105=&R132H	100+38	G105=&R132H	100+21	17%
IDH1	R132H	44	R132H	28	16%

Tabella 10: “Confronto tra le percentuali alleliche registrate in NGS ed EasyPGX”

- CONFRONTO TRA I RISULTATI

I risultati ottenuti con entrambe le metodiche dimostrano una perfetta concordanza (100%) nell'identificazione di mutazioni di IDH1 e IDH2. Non vi è infatti la presenza di un caso discrepante: i casi IDH WT lo sono sia in NGS che in EasyPGX, così come lo sono i casi con mutazioni.

- CONCORDANZA SULLA PERCENTUALE ALLELICA

Sebbene la percentuale allelica ad oggi non assuma una certa rilevanza dal punto di vista clinico, abbiamo valutato la consistenza nella valutazione degli alleli mutati mediante NGS e Real-Time PCR.

A differenza di quanto accade per la valutazione dello stato mutazionale, per quanto riguarda la quantificazione allelica i risultati ottenuti con le due metodiche rivelano una certa discrepanza.

Dopo aver calcolato il Δ tra un valore di percentuale allelica accertato mediante NGS ed un altro tramite EasyPGX, si può constatare che in alcuni casi la differenza tra questi sia minima (<20%), mentre in altri invece no (Tabella 10).

La differenza media registrata tra i campioni di IDH mutati è stata del 18,5 %, con un massimo del 30% (caso 1) e un minimo del 3% (caso 3).

Fra NGS e Real-Time PCR la metodica più affidabile per la valutazione semiquantitativa della mutazione sembrerebbe essere il sequenziamento. Questo lo si evince valutando le percentuali dei polimorfismi individuati in 3 casi, per i quali i valori di percentuale allelica dovrebbero essere pari a 0%; 50%; o 100%, rispettivamente in caso di WT, di mutazione in eterozigosi e in omozigosi.

Questi valori sono stati riportati con precisione dall'analisi in NGS, a differenza di EasyPGX, poiché la Real-Time assegna in un caso il valore di 100% (NGS: 100%), in un altro il 30% (NGS: 49%) e in un altro ancora il 70% (NGS: 100%) di percentuale allelica.

Dall'analisi dei risultati emerge dunque che NGS riporta sempre un valore affidabile in termini di omozigosi o eterozigosi del gene mutato.

Si può osservare un caso di concordanza tra l'NGS e la Real-Time in relazione ad un gene IDH1 mutato in omozigosi (100%), diversamente da quanto accade per un altro caso di mutazione in eterozigosi calcolata in modo impreciso e poco affidabile dalla Real-Time (20% in EasyPGX e 47% in NGS) e un altro ancora per una mutazione in omozigosi (70% in easyPGX e 100% in NGS).

4.4 CONFRONTO METODOLOGICO

	NGS	EasyPGX
TEMPISTICHE	2 giorni	1 ora
TEMPO DI CORSA	2 ore e mezza senza analisi	1 ora e mezza con analisi
COSTI	150-200€/campione (per analisi di pannello multigenico)	100-140€/campione (per analisi di solo IDH1 e IDH2)
NUMERO DI GENI OLTRE A IDH	pannello	nessuno
QUANTITÀ DNA DA UTILIZZARE	10-20 ng	20 ng moltiplicati per il numero di reazioni

Tabella 11. “Confronto tecnico fra le due metodiche”

Come si può osservare dalla Tabella 11, le due metodiche impiegate differiscono tra loro anche in relazione ad alcuni parametri considerati di fondamentale importanza in un laboratorio.

Da un punto di vista delle tempistiche, comprendendo sia “Hands on time” (HOT) che “Turn around time” (TAT) risulta che la Real-Time sia una valida scelta, dal momento che il tempo per prepararla ed allestirla è minimo e in questo modo l’operatore è impegnato per poco tempo. Questa scelta permette quindi di avere in breve anche i risultati dell’analisi.

L’NGS potrebbe apparire piuttosto lunga come metodica, dal momento che ha un tempo di corsa di quasi 3 ore, oltre che un tempo di allestimento della libreria di ampliconi di diverse ore

È importante però considerare anche il numero di geni che è possibile osservare attraverso le due metodiche: questi saranno molteplici nel caso dell'NGS, ragione per cui si parla di *pannello*. Al contrario, in EasyPGX non sarà possibile considerare altre mutazioni al di fuori di IDH1 e IDH2.

Fra NGS e Real-Time PCR varia anche la quantità di DNA utilizzato: nel primo caso saranno richiesti almeno 10-20 ng di DNA per amplificare un pannello multigenico, nel secondo 20 ng moltiplicati per il numero di reazioni (per un totale di circa 160ng di DNA per campione).

Allestire una NGS e una Real-Time richiede dei costi, che saranno:

- per NGS pari a 150-200€/campione (per analisi di pannello multigenico),
- per EasyPGX: 100-140€/campione (per analisi di solo IDH1 e IDH2)

5. CONCLUSIONI

Alla luce dei risultati, si può concludere ritenendo entrambe le metodiche valide e precise nell'identificare la mutazione presente nei geni IDH1 e IDH2, dal momento che non è stata riscontrata alcuna discrepanza.

Da un punto di vista di percentuale allelica, risulta molto più affidabile NGS rispetto ad EasyPGX; questo permette di ricavare un ulteriore dato associato alla mutazione identificata.

La scelta della metodica è affidata all'esigenza clinica: se l'oggetto di analisi è la ricerca esclusivamente delle mutazioni di *IDH1* e *IDH2*, la Real-Time PCR risulta una tecnica appropriata e ampiamente sfruttabile.

Se è richiesta una caratterizzazione molecolare di altri marcatori oltre a IDH1 e IDH2 (come TERT, TP53 e BRAF), come avviene ad esempio nei gliomi, sarà necessario analizzare un pannello più ampio (*Hideyuki Arita, Kai Yamasaki, Ryunosuke Machida, Yuko Matsushita, et al. 23 Novembre 2020*). Per tali esigenze, la Real-Time PCR risulterebbe una metodica piuttosto limitata, poiché occorrerebbe allestire tante analisi quanti sono i marcatori si intende ricercare, con un notevole dispendio in termini economici ma anche di materiale biologico necessario.

L'NGS offre da questo punto di vista un approccio multigenico, il quale aspetto la individua come metodica da preferire rispetto ad EasyPGX nei casi di caratterizzazione molecolare.

La Real-Time pertanto potrebbe svolgere una funzione di:

- supporto in caso di dubbio o conferma per i risultati ricavati con NGS relativamente ai geni *IDH1* e *IDH2*, evitando di dover ripetere l'analisi, che richiederebbe nuovamente due giorni di tempo
- alternativa pre-screening, ma limitatamente alle lesioni che riportano solo alterazioni dei geni sopraindicati.

Questo permetterebbe di ottenere immediatamente informazioni sui IDH, individuando le eventuali mutazioni registrate e di procedere poi con l'allestimento della NGS, che

sarà l'unica metodica che permetterà in ogni caso di affermare se si è in presenza di un glioma o meno, a seguito della caratterizzazione molecolare richiesta.

6. BIBLIOGRAFIA

- Bello Lorenzo, Professore, “Gliomi o Tumori Cerebrali: cosa sono e come riconoscerli”, 23 Novembre 2020.
- Cairns Rob A, Mak Tak W: “Mutazioni oncogeniche dell’isocitrato deidrogenasi: meccanismi, modelli e opportunità cliniche”. *Cancer Discovery* 2013; 3; 730-41.
- Dan Lenny, Shengfang Jin, Shinsan M Su “Mutazioni IDH nel glioma e nella leucemia mieloide acuta” *Tendenze Mol Med.*2010 settembre;16(9):387-97.
- Fujii Takeo, Khawaja Muhammad Riwan et al. “Targeting dell’isocitrato deidrogenasi (IDH) nel cancro”. *Discov Med.*2016 maggio;21(117):373-80.
- Hai Yan, MD, Ph.D., D. Williams Parsons, MD, Ph.D., Genglin Jin, Ph.D., Roger McLendon, medico, B. Ahmed Rasheed, Ph.D., Weishi Yuan, Ph.D., Ivan Kos, Ph.D., Ines Batinic-Haberle, Ph.D., Siân Jones, Ph.D., Gregory J. Riggins, MD, Ph.D., Henry Friedman, medico, Allan Friedman, MD, et al. “Mutazioni IDH1 e IDH2 nei gliomi”, *N Inglese J Med* 2009; 360:765-773 DOI: 10.1056/NEJMoa0808710, 19 Febbraio 2009.
- Hai Yan, M.D., Ph.D., D. Williams Parsons, M.D., Ph.D., Genglin Jin, Ph.D., Roger McLendon, M.D., B. Ahmed Rasheed, Ph.D., Weishi Yuan, Ph.D., Ivan Kos, Ph.D., Ines Batinic-Haberle, Ph.D., Siân Jones, Ph.D., Gregory J. Riggins, M.D., Ph.D., Henry Friedman, M.D., Allan Friedman, M.D., David Reardon, M.D., James Herndon, Ph.D., Kenneth W. Kinzler, Ph.D., Victor E. Velculescu, M.D., Ph.D., Bert Vogelstein, M.D., and Darell D. Bigner, M.D., Ph.D. “IDH1 and IDH2 Mutations in Gliomas”, NIH Public Access, Author Manuscript, *N Engl J Med.* Author manuscript; available in PMC 2010 February 11.
- Hideyuki Arita, Yuko Matsushita, Ryunosuke Machida, Kai Yamasaki, Nobuhiro Hata, Makoto Ohno, Shigeru Yamaguchi, Takashi Sasayama, Shota Tanaka, Fumi Higuchi, Toshihiko Iuchi, Kuniaki Saito, Masayuki Kanamori,

Ken-Ichiro Matsuda, Yohei Miyake, Kaoru Tamura, Sho Tamai, Taishi Nakamura, Takehiro Uda, Yoshiko Okita, Junya Fukai, Daisuke Sakamoto , Yasuhiko Hattori, Eriel Sandika Pareira, Ryusuke Hatae, Yukitomo Ishi, Yasuji Miyakita, Kazuhiro Tanaka, Shunsaku Takayanagi, Ryohei Otani, Tsukasa Sakaida, Keiichi Kobayashi, Ryuta Saito, Kazuhiko Kurozumi, Tomoko Shofuda, Masahiro Nonaka, Hiroyoshi Suzuki, Makoto Shibuya, Takashi Komori, Hikaru Sasaki, Masahiro Mizoguchi, Haruhiko Kishima, Mitsutoshi Nakada, Yukihiko Sonoda, Teiji Tominaga, Motoo Nagane, Ryo Nishikawa, Yonehiro Kanemura, Aya Kuchiba, Yoshitaka Narita, Koichi Ichimura, “TERT promoter mutation confers favorable prognosis regardless of 1p/19q status in adult diffuse gliomas with IDH1/2 mutations”, 2020 Nov 23;8(1):201. doi: 10.1186/s40478-020-01078-2.

- Houillier C et al. “IDH1 or IDH2 mutations predict longer survival and response to temozolomide in low-grade gliomas”. *Neurology* 75 (17):1560-1566 (2010).
- IDH2-IDH2 da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
- Maciejewski Jaroslaw P., Molenaar Remco J., Radivoyevitch Thomas, et al. “Gli effetti conducente e passeggero delle mutazioni dell'isocitrato deidrogenasi 1 e 2 nell'oncogenesi e nel prolungamento della sopravvivenza”. *Biochimica et Biophysica Acta (BBA) – Recensioni sul cancro*, Elsevier, Volume 1846, Numero 2, Dicembre 2014, Pagine 326-341, Dicembre 2014.

RINGRAZIAMENTI

A conclusione di questo elaborato, mi sento in dovere di dedicare questa pagina alle persone che mi hanno supportato nella redazione dello stesso e in questo percorso di studi universitari.

Un ringraziamento particolare va al mio relatore De Biase Dario, per le sue conoscenze trasmesse durante tutto il tirocinio e per avermi seguito con la sua infinita disponibilità nella realizzazione dell'elaborato, rispondendo con tempestività ad ogni mia richiesta di chiarimento.

Grazie di cuore alla mia correlatrice Farabegoli Fulvia, per il suo fondamentale aiuto e la sua immensa pazienza, conducendomi “per mano” a questo traguardo.

Un ringraziamento va alla commissione di laurea per aver accolto il mio progetto e avermi permesso di discuterlo. Ringrazio sentitamente tutti i professori del corso di laurea.

Ringrazio infinitamente mia madre, mio padre e i miei fratelli, che in questi anni mi hanno sostenuto nelle scelte più importanti ed incoraggiato nei momenti difficili.

A Ramona, l'amica con la A maiuscola: grazie per essere la spalla su cui posso contare, per essere sempre pronta ad ascoltarmi e capace di strapparmi un sorriso nei momenti di tristezza. A te devo la maggior parte delle risate in questi anni.

Grazie a tutti i miei colleghi di corso e in particolare a Matteo, Camilla, Giacomo e Antonio per aver condiviso con me lo studio, le gioie e le fatiche di questi anni di Università.

Ringrazio le ragazze dello studentato, le mie coinquiline e soprattutto Giusy, Marina e Martina, per avermi fatto sentire sempre a casa e per le nostre gite fuori porta, tanto attese per rilassarsi dopo gli esami.

Un grazie speciale va a Dante, che con la sua dolcezza e pazienza mi ha sempre tranquillizzato e incoraggiato in questi ultimi mesi, ridimensionando ogni mia preoccupazione. Grazie per tutto il tempo che mi hai dedicato.

Grazie ai miei amici del gruppo BoloTrek, per aver condiviso con me la passione per lo sport e la natura, durante le lunghe camminate del fine settimana per i colli bolognesi.

